

LİSEYE YERLEŞTİRMEDE KULLANILAN MERKEZİ SINAVLARDA MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇEKLENMESİ¹

Burak Cengiz²

<https://orcid.org/0000-0003-1583-1926>

Emre Toprak³

<https://orcid.org/0000-0002-4131-4888>

Öz

Liseye yerleştirme sınavları öğrencilerin gelecekteki konumlarını belirlemede büyük önem sahiptir. Bu sınavlarda öğrenci başarısını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencileri ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerine göre liseye yerleştirmede kullanılan merkezi sınavlardaki matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesidir. Karma yöntemle yürütülen çalışmanın nitel boyutunda yarı yapılandırılmış görüşmeler ve içerik analizi kullanılmış, 30 sekizinci sınıf öğrencisi ve 10 matematik öğretmenin görüşleri alınmıştır. Alanyazında öne çıkan faktörler arasından katılımcı görüşleri doğrultusunda 14 faktörden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Araştırmanın nicel boyutuna Kayseri’de öğrenim gören 1102 sekizinci sınıf öğrencisi ve 183 matematik öğretmeni katılmıştır. Araştırmada yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yaklaşımlarından sıralama yargıları kanunıyla ölçekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler Excel programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre öğrenciler, matematik başarısında en önemli faktörleri disiplinli çalışma, özgüven, matematik dersine karşı tutum, sınav kaygısı, aile desteği, öğretmen tutumu, kitap okuma alışkanlığı, evde çalışma odası bulunma durumu, öğretmen kıdem, dersane/özel ders, aile gelir düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve cinsiyet olarak sıralamıştır. Öğretmenlerin sıralaması da benzer olmakla birlikte öğretmenler özgüven ve matematik tutumunu farklı önceliklerde değerlendirmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda matematik başarısını artırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: LGS, Merkezi sınav, Matematik başarısı, Ölçekleme

SCALING THE FACTORS AFFECTING MATHEMATICS PERFORMANCE IN CENTRALIZED EXAMS USED FOR HIGH SCHOOL PLACEMENT

Abstract

¹ Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

² MEB, Öğretmen, Kayseri/Türkiye, e-posta: bcengiz90@gmail.com

³ Emre Toprak, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr., Kayseri/Türkiye, e-posta: etoprak@erciyes.edu.tr

High school placement exams are crucial in determining students' future positions. Many factors influence student success in these exams. This study aims to scale the factors affecting mathematics success in the central exams used for high school placement, based on the opinions of middle school students and elementary mathematics teachers. The qualitative dimension of the mixed-methods study used semi-structured interviews and content analysis, gathering the views of 30 eighth-grade students and 10 mathematics teachers. A pool of 14 factors was created based on participants' opinions from the factors highlighted in the literature. The quantitative dimension of the research involved 1,102 eighth-grade students and 183 mathematics teachers studying in Kayseri. The ranking judgments law scaling method, one of the judgment-based scaling approaches, was used in the research. The data was analyzed using Excel. According to the findings, students ranked the most critical factors in mathematics achievement as disciplined work, self-confidence, attitude towards mathematics lessons, exam anxiety, family support, teacher attitude, reading habit, availability of a study room at home, teacher seniority, private lessons/tutoring, family income level, mother's education level, father's education level, and gender. The teachers' ranking was similar, but they evaluated self-confidence and attitude towards mathematics with different priorities. Recommendations were made to improve mathematics achievement based on the results obtained from the study.

Key Words: HSEE, Central exam, Math achievement, Scaling

GİRİŞ

Türkiye'de ortaöğretim okul türleri çeşitlilik göstermektedir. Bu okullar Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip, Mesleki ve Teknik Anadolu, Çok Programlı Anadolu, Özel Eğitim Meslek Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri şeklindedir (MEB, 2017). İlgili okul türlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda her birine öğrenci seçimi için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Fen, Sosyal ve Anadolu Liseleri gibi ortaöğretim kurumları merkezi olarak uygulanan sınav sisteminin sonucuna ve öğrenci tercihlerine göre öğrenci alırken, bunlar dışındaki ortaöğretim kurumları başvuru yoluyla ya da kendi uyguladığı yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci kabul etmektedir. Özellikle Fen, Sosyal ve Anadolu Liselerinin okula girişte kullanılan merkezi sınav puanlarına göre öğrenci kabul etmelerinden dolayı bu ortaöğretim kurumları arasındaki hiyerarşi toplum tarafından da kabul edilmektedir.

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında ortaöğretime öğrenci yerleştirme sürecinde farklı uygulamalar görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin neredeyse tümünde ortaöğretim kademesinin öğrenci gruplarına ayrılması uygun görülmüştür (Gür vd., 2013). Hollanda'da sadece merkezi sınavlar göz önünde bulundurulurken (Aykaç ve Atar, 2014) Fransa, İtalya ve Rusya'da ortaokul sonunda uygulanan bitirme sınavının sonucuna göre ortaöğretime yerleştirme yapılmaktadır (Wu, 2015). Öte yandan, Hindistan ve Almanya'da öğrencinin gitmek istediği ortaöğretim kurumuna sınavsız şekilde, okul ve aile kararı göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır (Jain ve Prasad, 2018).

Türkiye’de eğitim kademeleri arasında geçiş için yaklaşık 30 yıldır sınav sistemine dayalı uygulamalar yapılmaktadır. Sınav, öğrenme seviyesini ölçmede ve başarı durumunun belirlenmesinde kullanılan bir araçtır (Linn ve Grounlund, 1995). Belirlenen hedeflere ulaşma durumunun tespitinde ve üst öğretim kademelerine geçişte bir yerleştirme aracı olarak sınavlar kullanılmaktadır (Can, 2017). MEB tarafından yapılan ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavı, 1998-2023 yılları arasında uygulama/içerik bakımından birçok kez güncellenmiş ve bu dönemde beş farklı merkezi sınav sistemi uygulanmıştır. Merkezi sınavlarda değişikliklere gidilmesinin temelinde önceki sınav sistem/lerinin eksiklikleri ve dezavantajlarının giderilmesi olabilir.

Yenilenen eğitim programları ile birlikte günümüz ihtiyaçlarını karşılamak adına ölçme değerlendirme sistemleri de farklılaşmaktadır (Karacaoğlu ve Acar, 2014). Ülkemizde öğrenci sayısının zamanla artmasına rağmen, derslik ve öğretmen sayısında aynı artış gerçekleşmemiştir (Sarier, 2010). Toplumda kaliteli bir geleceğin iyi bir eğitim sonucunda elde edilebileceği inancının yer alması, öğrenci sayısının sınav puanı ile girilebilen okullardaki düşük kontenjana rağmen fazla olması, kademeler arası geçişte sınav sistemlerini mecbur kılmaktadır (Çetin, 2020). Bunun yanı sıra, nitelikli okulların öğrenci başarısını artıracığına yönelik veli düşüncesi (Çifçili, 2008) ile öğrencilerin başarı puanlarına göre sıralama yapılmasının doğru bir uygulama olduğu düşüncesi (Baykal, 2014) ve toplumda merkezi sistem güvenilirliğinin göreceli olarak yüksek olması yine kademeler arası geçişte sınav sistemlerini gerekli kılmaktadır (Ünsal ve Çetin, 2019). Öte yandan, uygulanan merkezi sınavlarla birlikte eğitimin sınav odaklı bir yapıya dönüşmesi, öğrencilerin ve ailelerin psikolojik durumlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Öğrencilerin gelecekteki konumlarını belirlemede kritik etkiye sahip merkezi sınavlarda her bir ders genel puanı farklı ağırlıkla etkilemekle birlikte, ön plana çıkan ders matematiktir. Geçmişten günümüze ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan ve düzenli olarak uygulanan merkezi sınavlarda matematik başarısını etkileyen faktörlerin tespit edilerek matematik başarısı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi öğrenciler, aileler ve eğitimciler açısından değerlidir. Kuramsal görüşler ve konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde öğrenci başarısının öğrenci, öğretmen, aile, okul ve çevre kaynaklı faktörlerden etkilendiği görülmektedir (Gündüver, 2011). Bu faktörlerin

merkezi sınavlarda matematik başarısını etkilemede önem sırasının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi mevcut araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, liseye yerleştirmede kullanılan merkezi sınavlarda matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenci ve matematik öğretmenlerine göre ölçeklenmesidir. Bu amaçla aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

- Liseye yerleştirmede kullanılan merkezi sınavlardaki matematik başarısını etkileyen faktörlerin önem sırası öğrencilere göre nasıldır?
- Liseye yerleştirmede kullanılan merkezi sınavlardaki matematik başarısını etkileyen faktörlerin önem sırası öğrencilerin cinsiyetlerine göre nasıldır?
- Liseye yerleştirmede kullanılan merkezi sınavlardaki matematik başarısını etkileyen faktörlerin önem sırası öğretmenlere göre nasıldır?
- Liseye yerleştirmede kullanılan merkezi sınavlardaki matematik başarısını etkileyen faktörlerin önem sırası öğretmenlerin kıdemlerine göre nasıldır?

1. YÖNTEM

1.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada karma yöntem benimsenmiştir. Karma yöntem, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte veya harmanlanarak kullanıldığı bir araştırma türüdür (Creswell, 2008). Araştırmanın nicel boyutunda tarama modeli tercih edilmiştir. Tarama modelinde araştırma çok sayıda elemandan oluşan bir evrenden, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla seçilen örneklem üzerinde yapılır (Bailey, 2007). Nitel boyutunda ise, katılımcıların aklında ne olduğunu anlamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme (Patton, 2002), görüşme ve gözlemlerin içeriğini belirlemek amacıyla içerik analizi (Patton, 2002) kullanılmıştır.

272

1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın nitel verilerinin toplanmasında 30 sekizinci sınıf öğrencisi ve 10 ilköğretim matematik öğretmenin yer aldığı bir çalışma grubundan yararlanılmıştır. Nicel veriler için araştırma evrenleri Türkiye’de öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri ile ilköğretim matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bu evreni temsil eden öğrenci örnekleme uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen ve Kayseri’de öğrenim gören 539’u (%48,9) kız, 563’ü (%51,1) erkek olmak üzere toplam 1102 sekizinci sınıf öğrencisinden,

öğretmen örnekleme ise yine aynı il merkezinde görev yapan 109'u (%59,6) kadın, 74'ü (%40,4) erkek olmak üzere 183 ilköğretim matematik öğretmeninden oluşmaktadır.

1.3. Veri Toplama Süreci ve Araçları

Alanyazın taraması ile merkezi sınavlarda matematik başarısını en çok etkilediği ifade edilen faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler 30 sekizinci sınıf öğrencisi ve 10 ilköğretim matematik öğretmenin görüşüne sunulmuştur. Katılımcılardan belirlenen faktörleri incelemeleri ve matematik başarısına etkisi açısından öncem sırasına koymaları istenmiştir. İlaveten, bu faktörler dışında başarıyı etkileyebileceğini düşündükleri maddeleri forma ekleyebilecekleri ifade edilmiştir. Dönütler neticesinde en önemli görülen 14 faktörden oluşan bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Faktörler “*öğretmenin kıdemi, öğrencinin cinsiyeti, öğretmenin tutumu, özgüveni, sınav kaygısı, aile desteği, disiplinli çalışma, aile gelir düzeyi, kitap okuma alışkanlığı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, matematik dersine karşı tutum, çalışma odasının bulunma durumu, dershaneye gitme/özel ders alma durumu*” şeklinde oluşmuştur.

Öğrenci ve öğretmen katılımcı gruplarının her ikisine de aynı faktörlerin yer aldığı anket uygulanmıştır. Katılımcılardan, matematik başarısına etkisi olduğu düşünülen faktörleri “1” en yüksek öneme sahip, “14” en düşük öneme sahip olacak şekilde sıralamaları istenmiştir. Veriler 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu'ndan izin alınmıştır (15.09.2022 / 387) alınmıştır. Katılımcılara araştırmanın konusu, amacı ve veri toplama araçlarının içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Veri toplama süresi ortalama olarak 10-15 dakika sürmüştür, bu süreçte katılımcılardan gelen sorular yanıtlanmıştır. Katılımcı öğrencilerin cinsiyet, öğretmenlerin ise “kıdem” bilgileri demografik bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır.

273

1.4. Verilerin Analizi

Verilerin çözümlenmesinde, yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yaklaşımlarından, sıralama yargıları kanunıyla ölçekleme yöntemi kullanılmıştır. Sıralama pek çok alanda uygulanan bir ölçme yöntemi olmakla beraber, katılımcıyı mevcut uyarıcılar arasında mümkün olan en büyük ayrımı yapmaya zorladığından, gözlemcinin bu ayrımı yapabildiği hallerde geçerliği ve iç tutarlılığı yüksek olmaktadır (Turgut ve Baykul, 1992).

Analizde ilk olarak her bir faktöre ait frekans değerleri hesaplanmış ve frekans matrisi oluşturulmuştur. Frekans matrisinde yer alan her bir sıra frekansı $n(S_{ji} > S_{ki}) = f_{ji} \cdot (f_{k < i + 1/2} \cdot f_{ki})$ eşitliği yardımıyla hesaplanan $n(S_{ji} > S_{ki})$ frekansları matrisi oluşturulmuştur (Turgut ve Baykul, 1992). Oluşturulan frekanslar matrisinin sütunlarında yer alan tüm satırlar toplanmış ve elde edilen frekanslar N^2 'ye bölünerek, oranlar matrisi (P) elde edilmiştir. Oranlar matrisindeki hücre değerlerine (P) karşılık gelen (Z) standart değerleri belirlenerek birim normal sapmalar matrisi elde edilmiştir. Matrisin sonunda her bir sütuna ait değerlerin toplamını gösteren bir satır oluşturularak bu satırdaki her bir Z hücre değerinin sütunlar boyunca ortalamaları alınmış ve ölçek değerleri (Sj) hesaplanmıştır. Eksenin başlangıcı (0 noktası) bu satırdaki ortalama Z değerlerinden en küçük olanına kaydırılarak ölçek değerleri sıralanmıştır. Bu kaydırmada eğer en küçük değer negatif ise tüm değerlere bu değer mutlak değeri eklenmiş, en küçük değer pozitif olduğunda ise tüm değerlerden bu değer çıkarılmıştır. Bunun sonucunda her bir kriterin ölçek değeri (Sc) belirlenmiştir. Nicel verilerin analizinde Excel programından yararlanılmıştır. Sonuçlar tablo ve şekiller halinde görselleştirilmiştir. Elde edilen veriler çözümlenerek yorumlanmıştır.

274

2. BULGULAR

2.1. Öğrencilere Yönelik Bulgular

Sıralama sonucu oluşan frekans matrisi Tablo 1'de verilmiştir. Matriste yer alan satır ve sütunların toplamı, toplam katılımcı sayısı olan 1102'ye eşittir.

Tablo 1. Öğrencilerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Frekans Matrisi (F)

Ri	ri	Öğretmenin kıdemi	Öğrencinin cinsiyeti	Öğretmenin tutumu	Öğrencinin özgüveni	Öğrencinin sınav kaygısı	Öğrencinin ailesinin desteği	Öğrencinin disiplinli çalışması	Öğrencinin ailesinin gelir düzeyi	Öğrencinin kitap okuma alışkanlığı	Öğrencinin annesinin eğitim düzeyi	Öğrencinin babasının eğitim düzeyi	Öğrencinin Matematik dersine karşı tutumu	Öğrencinin evdeki fiziki imkânları	Dershaneye gitme/ Özel ders alma durumu	ΣSatur
1	14	87	22	69	175	98	113	278	15	22	7	9	134	36	37	1102
2	13	65	10	106	174	139	131	166	15	43	26	15	118	48	46	1102
3	12	57	11	98	165	127	145	133	27	70	23	22	100	66	58	1102
4	11	50	7	101	139	131	132	114	49	91	19	22	112	83	52	1102
5	10	72	15	110	85	107	119	97	54	101	35	34	110	92	71	1102
6	9	65	24	97	82	96	97	81	62	118	42	42	126	103	67	1102
7	8	67	21	99	58	108	83	74	78	123	55	53	87	110	86	1102
8	7	86	30	102	50	70	88	46	100	95	60	58	92	117	108	1102
9	6	88	42	97	49	68	62	25	106	103	92	80	57	124	109	1102
10	5	123	47	68	37	48	38	29	119	110	112	133	43	86	109	1102
11	4	81	52	49	32	41	31	22	158	89	178	179	39	78	73	1102
12	3	51	71	59	27	33	29	13	105	63	234	212	41	77	87	1102
13	2	126	97	37	21	28	23	14	149	59	180	178	20	61	109	1102
14	1	84	653	10	8	8	11	10	65	15	39	65	23	21	90	1102
Σsütun		1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	

Yapılan sıralamanın ardından frekans (F) matrisinin her bir hücrendeki değer $n(S_{ji} > S_{ki}) = f_{ji} \cdot (f_{k < i + 1/2} \cdot f_{ki})$ eşitliği yardımıyla diğer sütunlardaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma neticesinde $n(S_{ji} > S_{ki})$ frekansları hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler N^2 'ye bölünerek Tablo 2'deki oranlar matrisi oluşturulmuştur.

Tablo 2. Öğrencilerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Oranlar Matrisi (P)

1		0,21	0,62	0,73	0,67	0,69	0,77	0,41	0,54	0,35	0,34	0,67	0,54	0,47
2	0,79		0,89	0,93	0,91	0,92	0,94	0,79	0,86	0,77	0,76	0,9	0,86	0,8
3	0,38	0,11		0,65	0,57	0,59	0,7	0,27	0,41	0,21	0,2	0,57	0,4	0,34
4	0,27	0,07	0,35		0,42	0,43	0,55	0,16	0,26	0,13	0,13	0,42	0,27	0,23
5	0,33	0,09	0,43	0,58		0,52	0,63	0,21	0,33	0,17	0,16	0,5	0,33	0,28
6	0,31	0,08	0,41	0,57	0,48		0,62	0,2	0,31	0,15	0,15	0,48	0,32	0,26
7	0,23	0,06	0,3	0,45	0,37	0,38		0,13	0,22	0,11	0,1	0,37	0,22	0,19
8	0,59	0,21	0,73	0,84	0,79	0,8	0,87		0,66	0,43	0,42	0,78	0,66	0,57
9	0,46	0,14	0,59	0,74	0,67	0,69	0,78	0,34		0,27	0,26	0,64	0,49	0,41
10	0,65	0,23	0,79	0,87	0,83	0,85	0,89	0,57	0,73		0,49	0,83	0,72	0,63
11	0,66	0,24	0,8	0,87	0,84	0,85	0,9	0,58	0,74	0,51		0,83	0,73	0,64
12	0,33	0,1	0,43	0,58	0,5	0,52	0,63	0,22	0,36	0,17	0,17		0,34	0,29
13	0,46	0,14	0,6	0,73	0,67	0,68	0,78	0,34	0,51	0,28	0,27	0,66		0,42
14	0,53	0,2	0,66	0,77	0,72	0,74	0,81	0,43	0,59	0,37	0,36	0,71	0,58	
Σsütun	5,98	1,88	7,61	9,31	8,44	8,66	9,86	4,65	6,54	3,92	3,8	8,35	6,46	5,53

Tablo 3'teki birim normal sapmalar matrisinin elde edilmesinde oranlar matrisi ve buna karşılık gelen Z standart değerlerinden faydalanılmış olup, oranlar matrisindeki hücre değerlerine (P) karşılık gelen (Z) standart değerleri belirlenmiştir. Oranlar matrisinin her elemanına karşılık gelen, birim normal dağılımının z değerleri, esas köşegene göre birbirinin ters işaretlisidir ve mutlak değerce birbirlerine eşittir. Matris sonunda oluşturulan sütun toplamalarının, kriter sayısı olan 14'e bölünmesiyle katılımcıların tümü için her bir kritere ait ölçek değeri (S(j)) hesaplanmıştır.

Tablo 3. Öğrencilerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Birim Normal Sapmalar Matrisi (Z)

1	-0,82	0,3	0,61	0,45	0,5	0,73	-0,23	0,11	-0,38	-0,41	0,44	0,11	-0,07	
2	0,82		1,23	1,45	1,35	1,38	1,53	0,8	1,1	0,74	0,7	1,3	1,08	0,86
3	-0,3	-1,23		0,38	0,18	0,23	0,51	-0,63	-0,24	-0,8	-0,83	0,17	-0,24	-0,41
4	-0,61	-1,45	-0,38		-0,21	-0,17	0,14	-0,97	-0,63	-1,12	-1,15	-0,21	-0,62	-0,75
5	-0,45	-1,35	-0,18	0,21		0,05	0,34	-0,81	-0,43	-0,97	-1	-0,01	-0,43	-0,58
6	-0,5	-1,38	-0,23	0,17	-0,05		0,3	-0,86	-0,49	-1,02	-1,05	-0,06	-0,48	-0,63
7	-0,73	-1,53	-0,51	-0,14	-0,34	-0,3		-1,11	-0,77	-1,25	-1,28	-0,34	-0,76	-0,88
8	0,23	-0,8	0,63	0,97	0,81	0,86	1,11		0,42	-0,18	-0,2	0,77	0,4	0,17
9	-0,11	-1,1	0,24	0,63	0,43	0,49	0,77	-0,42		-0,62	-0,65	0,37	-0,03	-0,23
10	0,38	-0,74	0,8	1,12	0,97	1,02	1,25	0,18	0,62		-0,03	0,94	0,59	0,32
11	0,41	-0,7	0,83	1,15	1	1,05	1,28	0,2	0,65	0,03		0,96	0,62	0,35
12	-0,44	-1,3	-0,17	0,21	0,01	0,06	0,34	-0,77	-0,37	-0,94	-0,96		-0,41	-0,56
13	-0,11	-1,08	0,24	0,62	0,43	0,48	0,76	-0,4	0,03	-0,59	-0,62	0,41		-0,2
14	0,07	-0,86	0,41	0,75	0,58	0,63	0,88	-0,17	0,23	-0,32	-0,35	0,56	0,2	
Σsütun	-1,34	-14,34	3,22	8,15	5,61	6,26	9,94	-5,18	0,23	-7,42	-7,84	5,3	0,02	-2,61
S(j)	-0,1	-1,02	0,23	0,58	0,4	0,45	0,71	-0,37	0,02	-0,53	-0,56	0,38	0	-0,19
S(c)	0,93	0	1,25	1,61	1,43	1,47	1,73	0,65	1,04	0,49	0,46	1,4	1,03	0,84

Her bir kriterin ölçek değerinin (S(c)) belirlenmesinde, eksenin başlangıcı (0 noktası) bu satırdaki ortalama z değerlerinden en küçük olan “-1,02” değerine kaydırılmış ve her ölçek değerine en küçük değer mutlak değeri olan 1,02 eklenmiştir. Böylece katılımcıların tümü için matematik başarısını etkilediği düşünülen faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) hesaplanmıştır. Hesaplanan ölçek değerlerinin dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Öğrencilerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde öğrencilerin tümüne göre en önemli kriterin “*disiplinli çalışma*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla özgüven, aile desteği, sınav kaygısı, matematik dersine karşı tutum, öğretmenin tutumu, kitap okuma alışkanlığı, evde çalışma odasının bulunması, öğretmenin kıdemi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, aile gelir düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi takip ederken en düşük ölçek değerinin cinsiyet faktörüne ait olduğu belirlenmiştir.

278

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre karşılaştırma yapmak amacıyla kız ve erkek öğrencilerin sıralamaları ayrı ayrı verilmiştir. Kız öğrencilerin matematik başarısını etkilediğini düşündüğü faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) hesaplanarak Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Kız Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde kız öğrencilere göre en önemli kriterin “*disiplinli çalışma*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla özgüven, aile desteği, matematik dersine karşı tutum, sınav kaygısı, öğretmenin tutumu, evde çalışma odasının bulunma durumu, kitap okuma alışkanlığı, öğretmenin kıdemi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, aile gelir düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi takip ederken en düşük ölçek değerinin cinsiyet kriterine ait olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin matematik başarısını etkilediğini düşündüğü faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Erkek Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde erkek öğrencilere göre en önemli kriterin “*disiplinli çalışma*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla özgüven, aile desteği, sınav kaygısı, matematik dersine karşı tutum, öğretmenin tutumu, kitap okuma alışkanlığı, evde çalışma odasının bulunma durumu, öğretmenin kıdemi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, aile gelir düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi takip ederken en düşük ölçek değerinin cinsiyet kriterine ait olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara matematik başarısını etkileyen faktörlerin önem sıralamasında en yüksek ve en düşük önem sahip faktörler açısından öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşma olmadığı söylenebilir.

2.2. Öğretmenlere Yönelik Bulgular

Sıralama sonucu frekans matrisi Tablo 4’te gösterildiği şekilde oluşturulmuştur. Matriste yer alan satırların ve sütunların toplamı, toplam katılımcı sayısına eşittir. Toplam 183 katılımcı bulunmaktadır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Frekans Matrisi (F)

Ri	ri	Öğretmenin kıdemi	Öğrencinin cinsiyeti	Öğretmenin tutumu	Öğrencinin özgüveni	Öğrencinin sınav kaygısı	Öğrencinin ailesinin desteği	Öğrencinin disiplinli çalışması	Öğrencinin ailesinin gelir düzeyi	Öğrencinin kitap okuma alışkanlığı	Öğrencinin annesinin eğitim düzeyi	Öğrencinin babasının eğitim düzeyi	Öğrencinin Matematik dersine karşı	Öğrencinin evdeki fiziki imkânları	Dershaneye gitme/ Özel ders alma	ΣSatur
1	1	4	3	12	14	12	3	52	2	7	3	1	69	0	1	183
2	1	1	0	12	24	10	12	54	2	26	4	1	31	1	5	183
3	1	4	0	18	29	10	15	29	4	27	7	5	22	4	9	183
4	1	10	3	16	29	27	21	16	2	19	7	9	14	3	7	183
5	1	4	4	18	30	22	20	9	4	19	12	6	13	11	11	183
6	9	7	1	14	20	18	34	6	9	12	13	10	6	17	16	183
7	8	6	2	20	11	21	23	5	4	22	20	14	7	20	8	183
8	7	11	8	10	5	11	22	7	16	11	27	17	5	17	16	183
9	6	8	4	13	10	12	14	1	11	14	19	31	7	21	18	183
1	5	24	6	10	5	13	8	1	22	10	23	23	2	27	9	183
1	4	13	7	11	4	13	6	0	37	4	27	20	1	20	20	183
1	3	15	15	16	2	8	4	0	29	6	11	27	2	18	30	183
1	2	46	31	11	0	4	1	0	25	4	7	13	3	21	17	183
1	1	30	99	2	0	2	0	3	16	2	3	6	1	3	16	183
Σsütun		183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	

Tablo 5’te oranlar matrisi yer almaktadır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Oranlar Matrisi (P)

1		0,33	0,76	0,88	0,79	0,83	0,94	0,54	0,83	0,7	0,63	0,92	0,64	0,61
2	0,67		0,89	0,95	0,91	0,93	0,97	0,77	0,92	0,87	0,83	0,96	0,84	0,8
3	0,24	0,11		0,67	0,53	0,54	0,81	0,24	0,59	0,38	0,31	0,78	0,32	0,32
4	0,12	0,05	0,33		0,34	0,33	0,73	0,09	0,42	0,18	0,13	0,69	0,13	0,16
5	0,21	0,09	0,47	0,66		0,51	0,82	0,19	0,57	0,33	0,27	0,78	0,27	0,28
6	0,17	0,07	0,46	0,67	0,49		0,84	0,15	0,56	0,29	0,21	0,79	0,22	0,25
7	0,06	0,03	0,19	0,27	0,18	0,16		0,05	0,23	0,09	0,06	0,5	0,06	0,08
8	0,46	0,23	0,76	0,91	0,81	0,85	0,95		0,84	0,7	0,62	0,93	0,63	0,58
9	0,17	0,08	0,41	0,58	0,43	0,44	0,77	0,16		0,27	0,21	0,73	0,21	0,23
10	0,3	0,13	0,62	0,82	0,67	0,71	0,91	0,3	0,73		0,41	0,87	0,42	0,41
11	0,37	0,17	0,69	0,87	0,73	0,79	0,94	0,38	0,79	0,59		0,91	0,51	0,49
12	0,08	0,04	0,22	0,31	0,22	0,21	0,5	0,07	0,27	0,13	0,09		0,09	0,11
13	0,36	0,16	0,68	0,87	0,73	0,78	0,94	0,37	0,79	0,58	0,49	0,91		0,48
14	0,39	0,2	0,68	0,84	0,72	0,75	0,92	0,42	0,77	0,59	0,51	0,89	0,52	
Σsütun	3,61	1,69	7,17	9,3	7,55	7,82	11,03	3,73	8,29	5,7	4,78	10,64	4,87	4,82

Matris sonunda oluşturulan sütun toplamalarının, kriter sayısı olan 14'e bölünmesiyle tüm öğretmenler için her bir kritere ait ölçek değeri (S(j)) hesaplanmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Birim Normal Sapmalar Matrisi (Z)

1		-0,44	0,7	1,19	0,81	0,94	1,52	0,1	0,95	0,52	0,34	1,37	0,36	0,28
2	0,44		1,24	1,67	1,34	1,47	1,81	0,73	1,43	1,12	0,96	1,75	0,99	0,84
3	-0,7	-1,24		0,43	0,07	0,1	0,89	-0,71	0,22	-0,31	-0,49	0,77	-0,48	-0,46
4	-1,19	-1,67	-0,43		-0,41	-0,44	0,6	-1,32	-0,21	-0,9	-1,11	0,49	-1,14	-0,98
5	-0,81	-1,34	-0,07	0,41		0,03	0,9	-0,86	0,17	-0,43	-0,62	0,76	-0,61	-0,57
6	-0,94	-1,47	-0,1	0,44	-0,03		0,99	-1,04	0,15	-0,56	-0,79	0,81	-0,76	-0,67
7	-1,52	-1,81	-0,89	-0,6	-0,9	-0,99		-1,62	-0,75	-1,34	-1,54	-0,01	-1,58	-1,39
8	-0,1	-0,73	0,71	1,32	0,86	1,04	1,62		1,01	0,53	0,31	1,44	0,34	0,21
9	-0,95	-1,43	-0,22	0,21	-0,17	-0,15	0,75	-1,01		-0,61	-0,8	0,62	-0,79	-0,72
10	-0,52	-1,12	0,31	0,9	0,43	0,56	1,34	-0,53	0,61		-0,23	1,14	-0,19	-0,23
11	-0,34	-0,96	0,49	1,11	0,62	0,79	1,54	-0,31	0,8	0,23		1,31	0,03	-0,03
12	-1,37	-1,75	-0,77	-0,49	-0,76	-0,81	0,01	-1,44	-0,62	-1,14	-1,31		-1,33	-1,22
13	-0,36	-0,99	0,48	1,14	0,61	0,76	1,58	-0,34	0,79	0,19	-0,03	1,33		-0,05
14	-0,28	-0,84	0,46	0,98	0,57	0,67	1,39	-0,21	0,72	0,23	0,03	1,22	0,05	
Σsütun	-8,63	-15,81	1,91	8,71	3,05	3,97	14,95	-8,56	5,28	-2,46	-5,31	13	-5,11	-4,99
S ₀	-0,62	-1,13	0,14	0,62	0,22	0,28	1,07	-0,61	0,38	-0,18	-0,38	0,93	-0,36	-0,36
S ₀₁	0,51	0	1,27	1,75	1,35	1,41	2,2	0,52	1,51	0,95	0,75	2,06	0,76	0,77

Her bir kriterin ölçek değerinin (S(c)) belirlenmesinde, eksenin başlangıcı (0 noktası) bu satırdaki ortalama z değerlerinden en küçük olan "-1,13" değerine kaydırılmış ve her ölçek değerine en küçük değerin mutlak değeri olan 1,13 eklenmiştir. Böylece tüm

öğretmenler için matematik başarısını etkilediği düşünülen faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) hesaplanmıştır. Hesaplanan ölçek değerlerinin dağılımı Şekil 4'te verilmiştir.

Şekil 4. Öğretmenlerin Tümünün Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde öğretmenlerin tümüne göre en önemli kriterin “*disiplinli çalışma*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla matematik dersine karşı tutum, özgüven, kitap okuma alışkanlığı, aile desteği, sınav kaygısı, öğretmenin tutumu, anne eğitim düzeyi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, evde çalışma odasının bulunma durumu, baba eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi ve öğretmenin kıdemi olurken en düşük ölçek değerinin cinsiyet kriterine ait olduğu belirlenmiştir.

282

2.3. Kıdemi 10 Yıla Kadar Olan Öğretmenlere Yönelik Bulgular

Kıdemi 10 yıla kadar olan öğretmenler için matematik başarısını etkilediği düşünülen faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) hesaplanmıştır. Hesaplanan ölçek değerlerinin dağılımı Şekil 5'te verilmiştir.

Şekil 54. Kıdemi 10 Yıla Kadar Olan Öğretmenlerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde kıdemi 10 yıla kadar olan öğretmenlere göre en önemli kriterin “*disiplinli çalışma*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla matematik dersine karşı tutum, özgüven, kitap okuma alışkanlığı, aile desteği, sınav kaygısı, öğretmenin tutumu, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, anne eğitim düzeyi, evde çalışma odasının bulunma durumu, baba eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi ve öğretmenin kıdemi olurken en düşük ölçek değerinin cinsiyet kriterine ait olduğu belirlenmiştir.

2.4. Kıdemi 11-20 Yıl Olan Öğretmenlere Yönelik Bulgular

Kıdemi 11-20 yıl olan öğretmenler için matematik başarısını etkilediği düşünülen faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) hesaplanmıştır. Hesaplanan ölçek değerlerinin dağılımı Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Kıdemi 11-20 Yıl Olan Öğretmenlerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde kıdemi 11-20 yıl olan öğretmenlere göre en önemli kriterin “*matematik dersine karşı tutum*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla disiplinli çalışma, özgüven, kitap okuma alışkanlığı, aile desteği, sınav kaygısı, öğretmenin tutumu, anne eğitim düzeyi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, baba eğitim düzeyi, evde çalışma odasının bulunma durumu, aile gelir düzeyi ve öğretmenin kıdemi olurken en düşük ölçek değerinin cinsiyet kriterine ait olduğu belirlenmiştir.

2.5. Kıdemi 21 Yıl ve Üzerinde Olan Öğretmenlere Yönelik Bulgular

Kıdemi 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenler için matematik başarısını etkilediği düşünülen faktörlere ait ölçek değerleri (S(c)) hesaplanmıştır. Hesaplanan ölçek değerlerinin dağılımı Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. Kıdemi 21 Yıl ve Üzerinde Olan Öğretmenlerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörleri Sıralama Yargıları Ölçek Değerleri

Ölçek değerlerinin hesaplanması sonucunda matematik başarısını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesinde kıdemi 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenlere göre en önemli kriterin “*disiplinli çalışma*” olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla matematik dersine karşı tutum, özgüven, aile desteği, kitap okuma alışkanlığı, öğretmenin tutumu, sınav kaygısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, evde çalışma odasının bulunma durumu, öğretmenin kıdemi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu ve aile gelir düzeyi olurken en düşük ölçek değerinin cinsiyet kriterine ait olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Öğrenci Bakış Açısına Göre Tartışma

Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilere göre matematik başarısını etkileyen en önemli üç faktörün sırasıyla “*disiplinli çalışma*, *özgüven* ve *aile desteği*” olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan öğretmenin kıdemi, dershaneye gitme/özel ders alma durumu, aile gelir düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve cinsiyet faktörleri ise matematik başarısını etkilemedeki önem sıralamasında öğrenci görüşlerine göre son sıralarda yer almıştır. Ulular (1997) tarafından yapılan araştırmada ortaokul öğrencilerinin düzenli ders çalışma sürelerinin matematik başarısını etkilediği

belirlenmiştir. Buna göre matematik dersine disiplinli bir şekilde çalışma süresi arttıkça matematik başarısı da artmaktadır. Savaş vd. (2010) “Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler” başlıklı araştırmalarında günlük düzenli/disiplinli ders çalışan öğrencilerin derslerde daha başarılı olduğunu tespit etmiştir. Ismail ve Halimah (2011), 2007 TIMSS Malezya verilerini kullanarak yürüttükleri çalışmalarında ders çalışma süresi ve matematik başarısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karakuş (2017) çalışmasında öğrencilerin duyuşsal özelliklerinden özgüvenin, matematik başarısındaki farklılığı açıklamada en önemli unsur olduğunu belirlemiştir. Stankov ve Lee de (2014) çalışmalarında matematik dersine yönelik özgüvenin başarıyı olumlu etkilediğine yönelik bulgular elde etmiştir. Alanyazında yer alan araştırma sonuçları, mevcut çalışmadaki önem sıralaması sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Öte yandan, Ertürk ve Akan’ın (2018) çalışmalarında 2015 TIMSS verilerine göre hem dördüncü hem de sekizinci sınıf seviyesinde matematik başarısını etkileyen en önemli değişken özgüven faktörü olmakla birlikte her iki sınıf seviyesinde özgüven ile öğrenci matematik başarısı arasında negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç mevcut çalışma bulgularından farklılık göstermektedir.

Yenilmez ve Duman’ın (2008) öğrenci görüşleri üzerinde yaptıkları çalışma sonuçları, matematik akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin başarısı düşük olan öğrencilere göre derse yönelik tutum, çalışma yöntemi, öğretmen tutumu ve aile desteği faktörlerinden daha fazla etkilendiklerini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra aynı çalışmada araştırmacılar, matematik başarısını etkileyen faktörler içinde cinsiyetin önemli bir faktör olmadığını belirtmiştir. İlaveten, Ötken’in (2012) çalışmasında olumlu öğretmen tutumu ve güçlü aile desteği faktörlerinin, öğrencilerin SBS başarılarında önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla matematiğe karşı olumlu tutum geliştiren öğrencilerin, daha başarılı olduğu ifade edilmiştir. Alanyazında yer alan bu sonuçlar da mevcut çalışmadan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir.

Ergene (2011) akademik yönden başarılı olan öğrencilerin daha düşük sınav kaygısına sahip olduğunu, çalışma alışkanlığı ve disiplinli çalışma ile akademik başarı arasında olumlu bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Çelik ve Yıldırım (2019) çalışmaları sonucunda sınav kaygısı ve ders çalışmaya motive olma/etkili ders çalışma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Rana ve Mahmood (2010), öğrencilerin başarı puanları ile sınav kaygısı puanları arasında anlamlı ve negatif bir ilişki belirlemiştir. Başoğlu da

(2007) başarılı öğrencilerin sınav kaygısı ile özgüvenleri arasında negatif bir ilişki olduğunu belirlemiştir (Bayırlı vd., 2021; Koca ve Dadandı, 2019). Aile içi etkileşim ve desteğin yüksek olması, öğrencilerde özgüveni ve matematiğe yönelik ilgiyi artıran, sınav kaygısını azaltan öğrencilerin düzenli ders çalışma konusunda daha istekli olmalarını sağlayan, böylelikle matematik başarısını artıran itici bir güç olarak düşünülebilir. Bu nedenle anne babaların çocuklarıyla sık sık iletişimde halinde olarak onların özgüvenlerini destekleyici dönütlerde bulunması, matematiği sevmelerini besleyerek başarılarının artmasını sağlayabilir.

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre sıralama yapmada farklılıklar belirlenmiştir. Kız öğrenciler matematik başarısında matematik dersine karşı tutumu, sınav kaygısı faktöründen daha önemli görürken, erkek öğrenciler bu sıralamanın tam tersini düşündüğünü belirtmiştir. Bu durumun tespiti için erkek öğrencilerin kaygı düzeyini ölçecek çalışmalar yapılması ve kaygının sebeplerine yönelik rehberlik desteği sağlanması matematik başarısına olumlu yansıtacaktır. İlâveten kız öğrenciler, evde çalışma odasının bulunma durumunu, kitap okuma alışkanlığından daha önemli bir faktör olarak görürken; erkek öğrenciler kitap okuma alışkanlığını, evde çalışma odasının bulunma durumundan daha önemli görmektedir. Bu duruma sebep olarak başta kız öğrenciler olmak üzere kendilerine ait çalışma odalarının bulunmasının avantajından ya da uygun bir çalışma odasının bulunmamasının dezavantajından kaynaklandığı düşünülebilir. Dolayısıyla böyle düşünen kız ve erkek öğrencilere yönelik uygun çalışma ortamlarının oluşturulması matematik başarılarına olumlu etkide bulunacaktır. Öğretmenin kıdemi, dershaneye gitme/özel ders alma, aile gelir düzeyi ve anne/baba eğitim düzeylerinin matematik başarısına etkisi kız ve erkek öğrenciler için aynı önem sırasına sahip olup cinsiyet faktörü her iki cinsiyet grubu için de son sırada yer almıştır. Öğrencilerle yapılacak yeni çalışmalarda sınıf düzeyine göre görüşler alınarak boylamsal araştırma tasarımları yapılabilir.

Araştırma yalnızca matematik dersi ile sınırlıdır. Nitel araştırma tasarımları ile merkezi sınavlarda hangi dersin daha çok öncelenmesi gerektiği öğrenci görüşlerine göre incelenebilir. Belirlenen derslere yönelik ayrıntılı araştırma gerçekleştirilebilir. Araştırma tasarımları bilişsel/duyuşsal faktörler ya da öğrenci/aile/öğretmen faktörleri üzerinden ayrı ayrı gerçekleştirilebilir.

Öğretmen Bakış Açısına Göre Tartışma

Araştırmada elde edilen bulgular, öğretmenlere göre matematik başarısını etkileyen en önemli üç faktörün sırasıyla “*disiplinli çalışma, matematik dersine karşı tutum ve özgüven*” olduğunu göstermiştir. Alanyazında yer alan araştırma sonuçları disiplinli çalışma faktörünün başarıyı etkileyen en önemli faktör olmasını desteklemektedir. Gülten vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada her gün düzenli/disiplinli ders çalışan öğrencilerin matematik başarısının yüksek olduğu belirlenmiştir. Dursun ve Dede'nin (2004) yaptığı çalışmada da matematik öğretmenlerinin %86'sı disiplinli çalışmanın öğrencilerin matematik başarısında etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, matematik başarısında önemli rol oynamaktadır. Tutumlar başarıyı, başarı da tutumları etkilemektedir (Aiken, 1970; Aşkar ve Erden, 1987). Matematikte başarılı olan öğrenci matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmekte ve özgüven duygusu gelişmiş öğrencilerde matematik başarısı daha yüksek olmaktadır (Ajisuksmo ve Saputri, 2017). Metin (2013) çalışmasında öğrencilerin başarılarında öğretmenin yüksek düzeyde etkisi olduğunu belirlemiştir. Alanyazında yer alan çalışmalardan bir kısmında matematik dersi başarısının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği belirtilirken (Bahar vd., 2009; Koç vd., 2004; Soner, 2000), matematik başarısının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediğini belirten araştırma sonuçları da yer almaktadır (Ekizoglu ve Tezer, 2009; Ötken, 2012). Mevcut araştırmada öğretmenler tarafından cinsiyet, matematik başarısını etkileyen önem düzeyi en düşük faktör olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, alanyazında öğretmenlerin kıdemiyle öğrencilerin matematik dersi başarısı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu (Karakuş, 2017; Petty vd., 2013; Zuzovsky, 2008) belirtilmesine rağmen mevcut araştırma bulgularına göre kıdem, matematik başarısını etkilemede önem sırası düşük olan bir faktör olarak yer almıştır.

Öğretmenlerin kıdemine göre görüşleri arasında farklılıklar belirlenmiştir. Kıdemi 10 yıla kadar olan öğretmenler ile kıdemi 21 yıl ve üstü olan öğretmenlere göre matematik başarısını etkileyen en önemli üç faktör “*disiplinli çalışma, matematik dersine karşı tutum ve özgüven*” faktörleri olmuştur. 11-20 yıl kıdeme sahip olan öğretmenler matematik başarısında diğer kıdemlerdeki öğretmenlerden farklı olarak başta *matematik dersine karşı tutum* olmak üzere sırasıyla disiplinli çalışma ve özgüven değişkenlerini en önemli faktörler olarak görmüştür. Bu durum meslek hayatının ortalarında olan öğretmenlerin

başarı üzerinde duyuşsal faktörlere daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. İlâveten dikkat çeken diğere durum ise tüm kıdem düzeylerinde kitap okuma alışkanlığı ve aile desteğinin matematik başarısında önemli bir etkiye sahip olduğunun düşünülmesi olmuştur. Bu durum kitap okuma süresinin, matematik okuryazarlığını geliştirmesiyle açıklanabilir. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının matematik başarısını artırdığı alanyazında sıklıkla vurgulanmaktadır (Gündüver ve Gökdaş, 2011; Marks vd., 2006; Papanastasiou, 2002; Türkan vd., 2015). Bunun yanı sıra, aile desteğinin tüm kıdem düzeylerinde önemli görülmesi, ders başarısının artırılması için ailenin eğitim öğretime etkin katılımının sağlanarak okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği şeklinde düşünülebilir.

Mevcut araştırma bulgularına göre tüm öğretmenlere göre anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyine göre matematik başarısı üzerinde daha önemli görülmüştür. Özkan ve Anıl (2011) aile faktörünün akademik başarının önemli bir yordayıcısı olduğunu ifade ederken mevcut çalışma bulgularının aksine akademik başarıda baba eğitim düzeyinin anne eğitim düzeyinden daha önemli bir faktör olarak belirlemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre matematik başarısı üzerinde dershaneye gitme/özel ders alma faktörünü 11-20 yıl kıdeme sahip öğretmenler, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere göre daha önemli olduğunu düşünmektedir. Öte yandan matematik başarısında öğretmenin kıdemi faktörü 21 yıl ve üstünde kıdeme sahip öğretmenlere göre daha önemli görülürken; kıdemi 21 yıl altındaki öğretmenlere göre öğretmenin kıdemi faktörü daha düşük öneme sahip olmuştur. Bu noktada kıdemli öğretmenlerin mesleki tecrübelerini kıdemi daha düşük öğretmenlerle paylaşması, öğrenci başarısını artırmaya katkı sağlayacak bir yol olarak değerlendirilebilir. Aile gelir düzeyi ve cinsiyet faktörleri tüm kıdem düzeylerindeki öğretmenler için son sıralarda yer almıştır.

Araştırma yalnızca matematik dersi ve matematik öğretmenleri ile sınırlıdır. Öğretmenlerle yapılacak yeni çalışmalarda farklı dersler ele alınabilir. Bunun yanı sıra matematik hakkında diğere branş öğretmenlerinden görüş alınarak boylamsal araştırma tasarımları yapılabilir.

Hakem Deęerlendirmesi: Dış Baęımsız- Çift Kır Hakemlik

Yazar Katkısı: Burak Cengiz: %50, Emre Toprak: %50

Destek ve Teşekkür Beyanı: Çalışma için destek alınmamıştır.

Etik Onay: Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu'ndan izin alınmıştır (15.09.2022 / 387) alınmıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Çalışma ile ilgili herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Peer Review: Independent double-blind

Author Contributions: Burak Cengiz: %50, Emre Toprak: %50

Funding and Acknowledgement: No support was received for the study.

Ethics Approval: Ethics committee approval (15.09.2022 / 387) was obtained from Erciyes University Social and Human Sciences Ethics Committee for the purpose of carrying out this study approval.

Conflict of Interest: There is no conflict of interest with any institution or person related to the study.

KAYNAKÇA

- Aiken, L. R. (1970). Attitudes toward mathematics. *Science and Mathematics Education*, 40(4), 551-596. <https://doi.org/10.3102/00346543040004551>
- Ajisuksmo, C. ve Saputri, G. (2017) The influence of attitudes towards mathematics, and metacognitive awareness on mathematics achievements. *Creative Education*, 8, 486-497. <https://doi.org/10.4236/ce.2017.83037>
- Aşkar, P. ve Erden, M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. *Çağdaş Eğitim*, 121(12), 8-11.
- Aykaç, N. ve Atar, E. (2014, Ocak). Geçmişten günümüze ilköğretimden ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi. Akdoğanbulut-İnsan, A. ve Yavuz-Akengin, A. (Ed.), Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze eğitimde kademeler arası geçiş ve yeni modeller uluslararası kongresi (ss. 83-104). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. Erişim adresi: <https://atam.gov.tr/wp-content/uploads/2023/06/CUMHURİYETİN-KURULUSUNDAN-GUNUMUZE-EGITIMDE-KADEMELER-ARASI-GECIS1.pdf?utm>
- Bahar, H. H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 42(1), 69-86. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001138
- Bailey, K. D. (2007). *Methods of social research* (2nd Edition). The Free Press.
- Başoğlu, S. T. (2007). Sınav kaygısı ile özgüven arasındaki ilişkinin erinlik döneminde incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bayırlı, H., Geçici, M. E. ve Erdem, C. (2021). Matematik kaygısı ile matematik başarısı arasındaki ilişki: Bir meta-analiz çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 53, 87-109. <https://doi.org/10.9779/pauefd.783083>
- Baykal, A. (2014, Nisan). Sınavlardan sınav beğen [Tam Metin]. Eğitim Sisteminde Kademeler Arası Geçiş ve Sınavlar: Ege'den Eğitime Bakış Panelinde sunulan bildiri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
- Can, E. (2017). Öğrenci görüşlerine göre merkezi sınavların etkilerinin belirlenmesi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(58), 108-122. <https://doi.org/10.16992/ASOS.12842>

- Creswell, J. W. (2008). *Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. International Pearson Merrill Prentice.
- Çelik, E. ve Yıldırım, S. (2019). Examining test anxiety in terms of academic expectations stress and motivation to study. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 9(4), 1139-1158. <https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.037>
- Çetin, A. (2020). Özel dersanelerden resmi okullara atanan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki yeterlik algıları ve davranışlarının incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 456-503. <https://doi.org/10.29299/kefad.2020.21.01.013>
- Çiçili, V. (2008). Dershane öğretmenlerinin öğretmen yeterlilik düzeyleri ve mesleki doyumları arasındaki ilişki. *HAYEF Journal of Education*, 5(2), 101-115.
- Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(2), 217-230.
- Ekizoglu, N. ve Tezer, M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. *Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 43-57.
- Ergene, T. (2011). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı, çalışma alışkanlıkları, başarı güdüsü ve akademik performans düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 36(160), 320-330.
- Ertürk, Z. ve Akan, O. E. (2018). TIMSS 2015 matematik başarısını etkileyen değişkenlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. *Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD)*, 2(2), 14-34. <https://doi.org/10.32960/uead.407078>
- Gülten, D., Poyraz, C. ve Soytürk, İ. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliklerinin ders çalışma alışkanlıkları açısından incelenmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 143-149.
- Gündüver, A. (2011). İlköğretim öğrencilerinin SBS başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
- Gündüver, A. ve Gökdaş, İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 30-47.

- Gür, B. S., Çelik, Z. ve Coşkun, İ. (2013). *Türkiye 'de ortaöğretimin geleceği: Hiyerarşi mi, eşitlik mi? Seta Analiz*, 69, 1-26.
- Ismail, N. A. ve Halimah, A. (2011). Student factors and mathematics achievement: Evidence from TIMSS 2007. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 8(3), 249-255. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2012.843a>
- Jain, C. ve Prasad, N. (2018). Indian education system: Structure and key challenges. *Quality of Secondary Education in India*, 67-78. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4929-3_7
- Karacaoğlu, Ö. C. ve Acar, E. (2014). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 45-58.
- Karakuş, S. D. (2017). Öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin öğrencilerin TEOG matematik başarıları üzerindeki etkilerinin hiyerarşik doğrusal modelle incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Koca, F. ve Dadandı, İ. (2019). Akademik öz-yeterlik ile akademik başarı arasındaki ilişkide sınav kaygısı ve akademik motivasyonun aracı rolü. *Elementary Education Online*, 18(1), 241-252. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527207>
- Koç, M., Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişki. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (11), 483-498.
- Linn, R. L. ve Grounlund, N. E. (1995). *Measurement and assessment in teaching*. Prentice Hall.
- Marks, G. N., Cresswell, J. ve Ainley, J. (2006). Explaining socioeconomic inequalities in student achievement: The role of home and school factors. *Educational Research and Evaluation*, 12(2), 105-128. <https://doi.org/10.1080/13803610600587040>
- MEB. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTip=5>
- Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 67-83.

- Ötken, Ş. (2012). İlköğretim 7. sınıf SBS başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Özkan, Y. Ö. ve Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41, 313-324.
- Papanastasiou, C. (2002). Effects of background and school factors on the mathematics achievement. *Educational Research and Evaluation*, 8(1), 55-70. <https://doi.org/10.1076/edre.8.1.55.6916>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd Edition). Sage Publications.
- Petty, T. M., Wang, C. ve Harbaugh, A. (2013). Relationships between student, teacher, and school characteristics and mathematics achievement. *School Science and Mathematics*, 113(7), 333-344. <https://doi.org/10.1111/ssm.12034>
- Rana, R. A. ve Mahmood, N. (2010). The relationship between test anxiety and academic achievement. *Bulletin of Education and Research*, 32(2), 63-74.
- Sarier, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları OKS-SBS ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(3), 107-129.
- Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 113-132.
- Soner, O. (2000). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(12), 249-260.
- Stankov, L. ve Lee, Y. P. (2014). Confidence: The best non-cognitive predictor of academic achievement?. *Educational Psychology*, 34(1), 9-28. <https://doi.org/10.1080/01443410.2013.814194>
- Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). *Ölçekleme teknikleri*. ÖSYM Yayınları.
- Türkan, A., Üner, S. S. ve Alcı, B. (2015). 2012 PISA matematik testi puanlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Ege Eğitim Dergisi*, 16(2), 358-372. <https://doi.org/10.12984/eed.68351>

- Ulular, G. F. (1997). Ortaokul öğrencilerinin okul başarılarını etkileyen zihinsel olmayan etmenler incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Ünsal, S. ve Çetin, A. (2019). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansımaları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 34(2), 304-323.
- Wu, Y. (2015). *The examination system in China: The case of zhongkao mathematics*. Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_50
- Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(19), 251-268.
- Zuzovsky, R. (2008). Teachers' qualifications and their impact on student achievement findings from TIMSS-2003 data in Israel. *Center for Science and Technology Education*, 37-62.